

БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ

*Хасанова Рухсора- бухгалтерия ҳисоби ва аудит йўналиши талабаси,
Фарғона давлат университети*

Аннотация: Мақолада бугунги кундаги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда қандай ишлар амалга ошириляётгани ва иқтисодий ўсишда ушбу фаолиятни роли.

Калит сўзлар: кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, фойда, тараққиёт.

Президентимиз Ш.Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида кенг камровли иқтисодий ислохотлар негизидаги мақсадларга эришишнинг устувор вазифалари қаторида тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш бўйича ишлар жадал давом эттирилишини алоҳида таъкидлаб ўтдилар. Давлатимиз раҳбари мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини жадал ривожлантириш зарурати бўйича «Ҳақиқатан ҳам, биз фақат фаол тадбиркорлик, тинимсиз меҳнат ва интилиш орқали тараққиётга, фаровон ҳаётга эриша оламиз» [1], - деган қатъий фикрни илгари сурди. Жумладан, «Фаол тадбиркорлик бизнес фаолиятини инновацион, яъни замонавий ёндашувлар, илғор технология ва бошқарув усуллари асосида ташкил этадиган иқтисодий йўналишдир» [3].

Инновацион тадбиркорлик - бу янгилик яратиш мақсадида иқтисодиётдаги ҳали маълум бўлмаган ёки кенг тарқалмаган омиллардан фойдаланиш ёки уларни анъанавий омиллар билан янгича тарзда уйғунлаштириш орқали янгича ёндашув асосида олиб бориладиган тадбиркорлик фаолиятидир. Инновацион тадбиркорликнинг устун жиҳати - бу унинг анъанавий тадбиркорликка нисбатан кўпроқ натижа олиб келиши ҳисобланади.

Бироқ, айна пайтда таъкидлаш лозимки, инновацион тадбиркорлик тадбиркорларнинг олдига ўзига хос талаблар қўяди, уларнинг доимий равишда ижод қилиши ва изланиши, янги билимларни ўзлаштириши ва амалиётга жорий этиши, янги технологияларни қидириши ва улардан самарали фойдаланишини тақозо этади.

Шунга кўра, Президентимизнинг таъбирича, фаол тадбиркорликнинг асосий шarti инновацион фаолият тури билан шуғулланиш ҳисобланади. Бу эса тадбиркорлик фаолиятида замонавий ёндашувлар, илғор технология ва бошқарув усулларида фойдаланишни кўзда тутди [1].

Иқтисодий ва ижтимоий ривожланишнинг асосий устувор йўналиши – аҳолини иш билан таъминлашни янада яхшилаш ва унинг фаровонлигини оширишнинг энг муҳим йўналиши сифатида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик, хизмат кўрсатиш ва касаначилик соҳаларини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантиришни рағбатлантиришдан иборатдир.

Тадбиркорлик тушунчаси XVI асрдан бошлаб иқтисодчилар ва сиёсатшунослар фикрини ўзига жалб эта бошлади. Ж.Сей, А.Маршалл, Й.Шумпетерлар тадбиркорлик илмининг асосчилари ҳисобланади. “Тадбиркорлик” категориясига биринчи илмий таърифни XVIII аср бошида инглиз олими Р.Кантильон берган: “Тадбиркор – бу фойда олиш мақсадида айирбошлашга интилувчи кишиларнинг янги қатламидир” [2].

Тадбиркорлик назариясига муҳим ҳисса қўшган австриялик иқтисодчи И.Шумпетер эса “тадбиркор” - ишлаб чиқариш омилларидан фойдаланишнинг янгича комбинацияларини амалга оширадиган ва шу билан иқтисодий тараққиётни таъминлайдиган киши” - деб атайди.[4]

Тадбиркорлик тушунчасини моҳиятига доир илмий қарашлар кўплаб маҳаллий олимларимизнинг асарларида ҳам ўз аксини топган. Хусусан, маҳаллий олимларимиздан академик С.Ғуломовнинг фикрига кўра “Тадбиркор шундай инсонки, у пул маблағлари, материаллар ва ишчи кучини жамлаштириб, янги маҳсулот, янги бизнес, янги ишлаб чиқариш жараёнини

ташқил этади”. Б.Ходиев эса “Тадбиркорлик – бу иқтисодий фаолиятнинг алоҳида тури, уни остида мустақил ташаббус, жавобгарлик, янгилик киритувчи, фойда олишга йўналтирилган фаолиятдир”, – деб таъриф беради.[5] С.Салаев ўзининг тадқиқот ишида кичик бизнес ва тадбиркорликка қуйидагича таъриф беради: “Тадбиркорлик” – амалдаги қонунлар доирасида фойда олишни кўзлаб, ташаббускорлик билан хўжалик фаолиятини юритиш ва бевосита моддий неъматлар яратишга қаратилган соҳибкорлик фаолиятдир”. Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунига мурожаат қилинадиган бўлсак, унда “Тадбиркорлик – тадбиркорлик фаолияти субъектлари томонидан қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга ошириладиган, таваккал қилиб ва ўз мулквий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускор фаолият”, - деб таъриф берилган.[6]

“Тадбиркорлик” ва “бизнес” тушунчалари фойда олиш мақсадида муайян фаолият билан шуғулланишга нисбатан қўлланилади. Иқтисодчи олимлар тадбиркорликни бизнеснинг бир тури ва уни даромад олишга қаратилган ташаббускор мустақил фаолият юритиш деб талқин этадилар.

Бизнес - пул топиш йўлидаги ҳаракат, бойликни ошириш, мулкни бойитишга интилиш, аниқ бир фаолият тури билан доимий шуғулланиш, ўзидаги иқтисодий, молиявий, интеллектуал имконият, қобилият ва шароитларни ишга солиш орқали натижалар олиш бўлса, тадбиркорлик - бу ихтиро қилиш, ишлаб чиқариш омилларидан оқилона фойдаланиш ёрдамида унга ўхшаш бўлмаган янгиликни яратиш ва амалга ошириш ёки эскисини ўрнига такомиллашган ишлаб чиқаришни қайта қуриш, яъни новаторлик фаолиятдир.

Шундай қилиб, тадбиркорлик фаолияти бизнеснинг бир шакли сифатида намоён бўлади ва унинг турли соҳаларида амалга оширилади, яъни тадбиркор тўла ёки қисман моддий маблағга ёки молиявий ресурсларга эга бўлган ғайратли инсон бўлиб, у ушбу ресурсларни ўз ишини (бизнесини) ташқил

қилиш учун ишга солади. Унинг томонидан бунёд этилган фирма (ташкilot, фирма, корхона) тараққий этаётган кичик бизнеснинг бир қисмига айланади.

“Тадбиркорлик” ва “кичик бизнес” - тушунчаларига ниҳоятда яқин бўлган бошқа қатор назарий фикрларни ўрганиш натижасида қуйидаги мазмунда таъриф ишлаб чиқилди, яъни: “Тадбиркорлик - бу бозорга янги ғоя, маҳсулот ва хизматлар билан кириб борувчи ишбилармон шахсларнинг ўз ва жалб қилинган моддий-молиявий маблағларини таваккал қилиб, ундан самарали фойдаланган ҳолда ҳамда қонунчиликда белгиланган тартибда даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускор мустақил фаолиятидир,” “Кичик бизнес - яқка тадбиркорлик, микрофирма ва кичик корхоналардан иборат учта тузилмани ўз ичига олувчи хўжалик субъектларининг амалдаги қонунчилик доирасида фойда олиш мақсадидаги иқтисодий фаолиятидир.

Бугунги кунда замонавий тараққиёт тенденциясида иқтисодий ўсишнинг самарали ресурсларидан бири сифатида кичик бизнес субъектларининг инновацион фаолиятини ривожлантиришни рағбатлантириш биринчи ўринга қўйилмоқда.

Бугунги кунда иқтисодиётнинг етакчи тармоқларида ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш билан боғлиқ ишларнинг аҳволи ўзига жиддий эътибор қаратишни талаб қилади. Чунки корхоналарда эскирган технологиялар, жисмоний ва маънавий жиҳатдан аллақачон ўз умрини ўтаб бўлган асбоб – ускуна ва дастгоҳлар билан ишлаётган ўнлаб ва юзлаб корхоналар сифатсиз, истеъмол учун яроқсиз маҳсулотларни ишлаб чиқараётганлиги корхонанинг молиявий имкониятлардан тўлиқ фойдаланилмаётганлигига сабаб бўлмоқда.

Ишлаб чиқаришни техник жиҳатдан мунтазам модернизация қилиб бориш учун самарали рағбатлантириш тизимини яратишимиз зарур. Бу борада модернизация қилиш ва янгилаш жараёнларини жадаллаштириш учун корхоналарнинг ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлар ҳисобидан йўналтирилаётган сармояларини уч йилга даромад (фойда) солиғидан,

ўрнатилган ва ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланилаётган янги ускуналарни эса мулк солиғидан озод қилиш бу масалага ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, республикамизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш натижасида уларнинг экспортбоп, рақобатлаша оладиган сифатли товар ва хизматларини ишлаб чиқаришини таъминлайдиган мустаҳкам иқтисодий соҳага айланишини таъминлашга ҳаракат қилишимиз лозимдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.. Мажидов И.У., Ходиев Б.Ю., Бекмуродов А.Ш., Мустафақулов Ш.И. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган Илмий-оммабоп қўлланма. // Тошкент. «МАЪНАВИЯТ», 2019.

2. Чжен В. Бозор шароитида минтақанинг тармоқ тарақиёти. 5-том. Т.: 1997. 35-б.

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 2018 иил 28 декабрь. - <http://uza.uz>.

4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Пер. С англ. – М.: Прогресс, 1992, 169-170, 183-б.

5. Ходиев Б.Ю. Ўзбекистон иқтисодида тадбиркорлик ривожини эконометрик моделлари. диссертация. –Т.: 2000. 42-б.

6. Ўзбекистон Республикасининг —Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисидаги Қонуни. 3-модда. Т.: 2000 й.

7. Тешабаева, О. Н. (2019). Эффективное развитие рекламной маркетинговой деятельности в современном бизнесе. In Тенденции развития мировой торговли в XXI веке (pp. 116-119).

8. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. Asia Pacific

Journal Of Marketing & Management Review Issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.

9. Nasridinova, T. O. (2022). The role of tourism in the development of the economy and increasing its attractiveness in the republic of Uzbekistan. *Asia Pacific Journal Of Marketing & Management Review* Issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(01), 14-20.

10. Тешабаева, О. Н., & Ташматова, Н. Х. (2023). Ўзбекистон республикасида аграр секторда тадбиркорлик ривожланишининг ўзига ҳос жиҳатлари. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 22-30.

11. қизи Қодирова, Г. И., & Жамолиддинова, М. Д. (2022). Ўзбекистон ҳудудларидаги кичик бизнес субъектларини тижорат банклари томонидан кредитлаш сиёсатини такомиллаштириш. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(7), 49-57.

12. Jamoliddinova, M. D. (2023). Strategy for the development of innovative tourism services in the field of marketing in Uzbekistan. Publishing House “Baltija Publishing”.

13. Юлчиев, А. О. Ў. (2022). Миллий тўқимачилик маҳсулотларини халқаро бозорларга йўналтиришда мультибрендинг стратегияни қўллаш усулларининг истиқболлари. *Scientific progress*, 3(3), 868-875.

14. Олимова, Н. Х., Тешабаева, О. Н., & Жўраева, Н. Х. Қ. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. *Scientific progress*, 3(3), 276-282.

15. Тешабаева, О. Н. (2019). Развитие семейного предпринимательства как фактор повышения занятости населения. In *Наука и образование в обеспечении устойчивого развития региона в условиях перехода к цифровой экономике* (pp. 190-193).

16. Салимжонова, З. С. Қ., & Турғунов, Э. Қ. Ў. (2022). Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг аҳоли турмуш фаровонлигини

яхшилаш, мамлакат ва ҳудудлар экспорт салоҳиятини оширишдаги
ўрни. Academic research in educational sciences, 4(1), 142-151.